

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Иное — опыт парадоксальной онтологии*

Аннотация. Исследуется Иное — друг, князь и властитель парадоксальных миров, безродных парадоксов, их основатель и первоначальник. В онтологическом плане Иное представляет неизвестность, действующую посредством особых бытийно-ментальных структур, служащих местообитанием парадоксальной диалектики. В этих структурах противоположности неотделимы друг от друга, но они и не сливаются в тождество, создавая постоянное напряжение, которое порождает творящие действия. Неизвестность проникает в человеческий мир посредством парадоксов, служащих ее первыми вестниками. Парадоксы выражают реальность, которая еще не достигла стандартов бытия, еще не преодолела своей неизвестности. В то же время парадоксы служат таможенной службой, в которой неизвестность проходит проверку парадоксами на пороге своего входа в мир бытия.

В гносеологическом плане Иное проявляется и действует посредством импровизации, которая выражает, преображает парадоксы неизвестности в смысловую энергию разума и сознания. В методологическом плане Иное предписывает субъекту путь парадоксальной метафизики, алгоритм которой сохранил для нас русский фольклор: «Пойди туда, не зная...». Фольклорный герой, следуя этому парадоксальному принципу, реализует все свои цели, находит справедливость, а его деловые братья, следуя ясным целям — обрести власть, богатство, знатную невесту, терпят крушение.

Ключевые слова: Иное, парадокс, Россия.

Abstract. The article investigates the Other as a friend, prince and ruler of paradoxical worlds, rootless paradoxes, their founder and mover.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Иное — опыт парадоксальной онтологии // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 123—137.

In ontological terms, the Other represents the unknown acting through special life-mental structures that serve as the habitat of paradoxical dialectics. In these structures, opposites are inseparable from each other but they don't merge into an identity creating the constant tension that make creating actions. The unknown penetrates the human world through the paradoxes that serve as its first messengers. Paradoxes express a reality that has not yet reached the standards of being, has not yet overcome its unknown. At the same time, paradoxes serve as a customs service in which the unknown is tested by paradoxes on the threshold of its entry into the world of being.

In gnoseological terms, the Other manifests and acts through improvisation which expresses, transforms the paradoxes of the unknown into the semantic energy of mind and consciousness. Methodologically, the Other prescribes to the subject the path of paradoxical metaphysics and its algorithm preserved Russian folklore for us: «Go there without knowing...». The folklore hero following this paradoxical principle, realizes all his goals, finds justice, and his business brothers fail following clear goals, to gain power, wealth, noble bride.

Keywords: the Other, paradox, Russia.

УДК 11
ББК 87.1; 87.6

Всякий самобытный человеческий мир, всякая уникальная культура имеют свои рационально-мистические начала, которые служат источником и перводвигателем их жизненной энергии, творческим принципом их самоорганизации. Эти начала должны быть независимыми от идей других народов, ибо они обеспечивают вменяемость разума и сознания своих народов, их способность различать добро и зло. Они охраняют духовную суверенность народов, начертанные промыслом их пути. Чужие мысли должны служить сотрудниками суверенных идей, но не заменять их.

Эти принципы-начала органично сочетает в себе познаваемость и непознаваемость. Их непознаваемость служит охраной созидательных сил и суверенного бытия народов. Таковыми смысловыми началами являются Логос европейского мира, Дао китайского мира, Брахма индийского мира. В этих познаваемо-непознаваемых

принципах таится секрет жизнестойкости индийского и китайского миров, их умение сохранять свою идентичность в переменах. Даже после самых грозных катастроф эти принципы возрождают организмы своих стран. Евроколонизаторы не смогли покорить Индию и Китай, поскольку не понимали таинственных сил, идущих от Дао и Брахмы и доступных восприятию лишь почвенным мудрецам и мыслителям этих стран.

Есть такой мистический принцип-начало и в Руси-России. Это — *Иное*. Русская мысль осознала, что ядром Руси-России является неисчерпаемая и непостижимая тайна Иного, которое делает познаваемым все многообразие онтологических и духовных проявлений страны. Россия изначально осознала себя и заявила о себе как об «Ином царстве»; она укрылась в Ином, которое охраняет ее от вестернизированных идеологий. И понимание России, решение ее стратегических проблем зависят во многом от признания ее как мира Иного, от понимания его императивов и тайных указов. Союз их кровный, не случайный, и только в роковые дни своею тайною манящей они нас вдохновляют мыслить и творить.

Что же собой представляет это прямо-таки волшебное Иное, формирующее реальность России, наделяющее ее самоходными алгоритмами? Что позволяет Иному крутить колесом и колесиками ее человеческого и земного мира, ее судьбы и ее рока?

Нерукотворный памятник Иному воздвиг его слуга и пророк, великий современный мыслитель, Ю.М. Осипов в харизматических обликах философии хозяйства и софиасофии. Своей жизнью, трудами Ю.М. Осипов оказал максимальную когнитивную помощь Иному в созидании им своего смыслового автопортрета. В его книгах, статьях имеется немало размышлений об Ином, но в качестве проясняющих и хотя бы комментирующих суждений они не работают, оставаясь закрытыми вербально-ментальными избами без окон и без дверей, хотя и переполненными неведомыми смыслами.

Памятник этот напоминает тайну Сфинкса, который соединяет в себе известные образы льва, человека, птицы, змеи, сакрального персонажа, но сам остается непознаваемым существом. Видимо, Сфинкс воплощает тайну, которую невозможно, да и не нужно по-

знавать, ибо он создан не для того, чтобы его познавали, а для того, чтобы с его помощью сама реальность, субъект имели метод обращения с силами неизвестности, работающими в реальности. Сфинкс есть мифогенный образ Иного, действующего в качестве нераскрываемой неизвестности, служащей ключом к тайнам реальности, которые приоткроются, станут явными, видимо, в последние времена.

Подобие Сфинкса, философии хозяйства и софиасофии обнаруживается в одном необыкновенном, поразительном факте. Концепции Ю.М. Осипова принципиально невозможно цитировать, ибо цитаты из его сочинений не знамо как закрывают свои смыслы, которые сопротивляются любому цитированию, даже исчезают после их использования в качестве цитат. Иное невыразимо посредством цитирования, оно уклоняется от цитатного статуса, противится цитированию, которое не раскрывает и не проясняет его содержание, а, наоборот, делает его еще более сложным, загадочным и непостижимым. Смысл, действующий в ядре Иного, не вмещается в цитатах, убегает из них, уничтожая их содержание, превращая их в лингвистические симулякры, разрушает словесную ткань мысли.

Сознавая тщету своих усилий, автор все же приведет один пример, используя цитаты максимально полное, разъяснительное трактование Иного Ю.М. Осиповым. «Иное (снимем кавычки) на то и иное, чтобы, о нем говоря, ничего путного (то бишь ясного, определенно-определяющего, конечного) не сказать. Здесь царит даже не неизвестность (она же и Неизвестность — с большой буквы), а... Тайна (тоже с большой буквы), как раз та самая — не разгадываемая и не могущая, может, до Конца Света, быть разгаданной человеком. Вводя в ментальный обиход “Иное” (пусть снова в кавычках), я указываю на наличие этой неразгадываемой Тайны, подчеркивая при этом, что оно — Иное (теперь опять без кавычек) всюду работает, постоянно побуждая зёмную реальность изменяться, включая и самого человека, его когнитив, его воззрения и сознание, его дух, но при этом, что исключительно важно, достигая результатов, в том числе и руками человека, его головой, к которым сам деятельный (хозяйствующий) человек не очень-то, а то и совсем, не стремился, вовсе бы и не хотел. Да, все знают о сложности, неопре-

деленности, запутанности, вероятности и даже неизвестности (разумеется, всего лишь частичных в глазах и уме человека) реальности, но — и это самое главное — не знают, не учитывают достаточно, не хотят, да и не умеют учитывать, что, во-первых, реальность — по сути в принципе, так сказать, иная (не такая, какой кажется сама и какой представляется человеку, в особенности хорошо, то бишь непробиваемо, образованному в просвещенческих, то бишь обрабатывающих мозги и душу человека, заведениях, а во-вторых, что Иное все время работает как раз как неизвестная, неразгадываемая, неучитываемая сила, и что это Иное с его загадочной работой надо все время иметь в виду (в уме, в душе) и на это умственно и душевно (и сверхумственно, и сверхдушевно, даже и инстинктивно) реагировать, делая бесспорные-де оценки и принимая вроде бы тщательно обдуманые и обоснованные решения, в особенности масштабные, дальнобойные, судьбоносные, зная при этом, что многое в реальности пойдет не так, а результат может оказаться совсем иным, да не только прямо противоположным, а и коварно разрушительным... Разумеется, по поводу Иного и с ним взаимодействия не может быть никаких точных, да еще правильных инструкций, ибо тут взаимодействие с хомосоциальной реальностью (ментальное или деятельское) сродни импровизационному искусству, да еще с мощным трансцендентным зарядом. А вообще, в реально происходящей реальности многое, очень многое — наиболее значимое — происходит, на чем я постоянно настаиваю, как самое невероятное и происходит частенько почему-то очень внезапно» [1, 270—271].

Все слова этой цитаты ясны, но ее эвристика, концептуальное послание ускользает от понимания, хотя интуиция смысловую глыбу текста воспринимает. Иное выражает незнание, тайну, и в то же время Иное требует ментально и деятельно выстраивать с ним творческие конструктивы. Как сочетать в одной когнитивной упряжке эти несочетаемые тезы? Как можно выразить единство знания и незнания тайны Иного?

Цитаты из харизматических текстов Ю.М. Осипова наиболее адекватно переводятся на язык импровизации, вынуждая «цитаторов» самостоятельно искать смысловые пути на целине неизвестно-

сти, карабкаться на ее вершины, возвращать свои же когнитивные плоды. Новизна цитатного знания об Ином будет состоять лишь в осознании того, что без этого миротворного начала нельзя обойтись в исследовании даже простых.

Содержание Иного во всех своих отношениях настолько парадоксально, что трудно составить даже простое его описание.

Иное не вполне в ладах с истиной и правдой, поэтому оно не отвергает заблуждения, иллюзии, ложь, а прислушивается и к их лукавым и суетным, веселым и кровавым глаголам. Но Иное сохраняет свой гносеологический суверенитет в качестве особого знания, действующего посредством импровизации, которая ищет в бездородье хаоса смысловые пути, на которых истина, правда и заблуждения сохраняют себя. Ибо смыслы есть и в заблуждениях, и в безумии, даже — в бессмыслице и в фейкоистерии. Иное воздвигает камень на распутье, указывая возможные и скрытые пути движения жизни в контекстах правды, истины и заблуждения.

Иное не объективно, ибо само по себе, без людей, оно не существует; но оно и не субъективно, ибо проводит программную линию своей партии через сознание, разумение и действия людей независимо от их воли. В мыслях, сознании, императивах, интересах, целях и действиях людей Иное работает, минуя решения их воли, незаметно то ограничивая ее диктат, то усиливая ее энергию¹.

¹ И.В. Сталин осознавал свое творческое содружество с Иным, власть которого превыше власти судьбы.

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.

Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроения,
Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный высший повелитель?
Чего хотел Он, управляя мной?
Я, словно раб, судья и исполнитель,
Был всем над этой нищею страной.

Иное анонимно действует в человеке и вокруг него, ускользя от взора его ума, интуиции, обходя и таможенный контроль бытия.

Иное — это не материальная субстанция, ибо нет в нем вещественных стихий и догматизма законов, не зависит оно и от пространственно-временных кошмаров бесконечности. Но Иное — это и не идеальная сущность, ибо оно представляет не содержание разума и сознания, а волю и творческую свободу Великой неизвестности, которая созидает их духовные организмы. Иное осуществляет проекты идеальности в материи и проекты материи в идеальности,

Иное не является причиной, ибо оно может изменять или даже отменять власть причин, но Иное не является и следствием, ибо оно делает сам детерминизм своим следствием и орудием. Иное подпирает своим индетерминизмом детерминизм, обогащая его причинностью через свободу.

Иное работает вне зоны и границ вечности, исполняя и представляя миротворную волю Провидения, Запределья и Великой Неизвестности. Но Иное свободно и от диктата времени, создавая миры и эпохи безвременья, миры и эпохи апокалиптического крушения времен.

Иное — тайный агент реальности, уклоняющийся от власти имен, званий, титулов, почестей, скрывающий свои родственные связи и привязанности, пренебрегающий формальными и условными знаками бытия. Люди и вещи ему нужны как послания и знамения, но Иное исправляет промахи, ошибки и авантюры мира людей. Поэтому Иное неотвратимо влечется к человеку, находя в его опасных ограниченностях творческую точку опоры, хотя человек и противится его вещим глаголам. Иное — это сам человек — и как след-

И было все тогда непостижимо:
Откуда брались силы, воля, власть?
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весной, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
— Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко!

ствие неведомой причины, и как причина неведомого следствия. В человеке и посредством человека Иное умножает субстанцию неизвестности; в Ином и посредством Иного бытие умножает субстанцию своей человечности. Иное активирует в человеке его неизвестность, а человек активирует через Иное свою судьбу.

Иное — это не сакральное начало, ибо оно сотрудничает и с атеистами; но это и не чисто человеческое начало, ибо оно действует не по корысти и не по расчету; творя волю неизвестности, оно не знает милосердия и греха. Иное — это не дьявольское начало, ибо оно почитает и признает благостные, благословенные и благотворные дела святых и праведников, хотя и не спасает их от мирской жестокости и от глумливого злорадства невежд.

Иное повелевает случайностями, скрывая в них свои причины; но оно ладит и с детерминизмом, давая приют в нем творчеству и свободе. Иное устанавливает границы, но само границ не ведает. Иное произвольно «хозяйствует» в реальности, оформляя пространственно-временные ее измерения, регулируя ее циклы и метрику. Иное превращает времена и пространства в игру на вылет из бытия.

Иное утверждает реальность невозможного, ограничивая и обнуляя возможное. Иное неотделимо от *этого*, но оно не совпадает с ним, связывая несоединимое, совмещая несовместимые реалии. Иное действует по логике противоречий (в нем А и не-А даны одновременно), а потому оно не проясняется и не выражается в понятиях, которые скованы законом запрета противоречий. Иное использует концепты не для раскрытия своего содержания в абстракциях, а для сокрытия в них своей сущности, для отражения через понятия себя в самом себе, для изображения себя для себя.

«Иное не рационально, но ему ведом алгеброс высшей справедливости, которая часто поступает весьма иррационально и несправедливо с рационалистами (Маркс и Кейнс потерпели фиаско на биржевых операциях!). Иное не расчетливо, не своекорыстно, но его влечет к рискованным играм с деньгами, финансами и кровью.

Иное работает как в телесных, так и в бестелесных мирах, своеобразно проявляется в биосфере и в ноосфере, содействуя планетарному разуму Земли и ослепляя глобальных “вумников”. Но

Иное преимущественно все же состоит в странной-престранной связи с человеком, то совпадая с нравственностью, то цинично попирая ее, создавая “великих людей” и преступников. От воздействий Иного нет укрытий, невозможно найти избавления от его власти, ибо оно губит или дарит спасение по своему тайному кодексу ценностей.

Иное видит невидимое людьми: оно видит, что чудовищное зло есть следствие человеческой слепоты в отношении Иного. Иное не мстительно, хотя оно содержит в своем штате возмездие, используя бумеранг в качестве своего вещего и тайного посланника. Иное не имеет начала и конца в себе и для себя, но оно использует “начало” и “конец” как орудия своих тайных императивов, решений и действий.

Иное безразлично к полам, но ему ближе материнская и детская натуры, жизненные порывы которых более адекватно вершат его волю.

Иное не благоволит ни бедным, ни богатым, но иногда слегка содействует бескорыстным. (При крушении “Титаника” спаслись не бедные и не богатые, а удачники Иного! Конструктор лайнера уцелел. Зачем? Иное знает!)» [2, 37—38]. Тайные избранники Иного — воины, послушники мысли.

В действиях Иного нет определенного метода, но оно действует по неведомой матрице алгоритмов ума и сознания. Иное не охватывается идеологиями и парадигмами науки, искусства, философии, культуры, но оно использует их в качестве орудий своих миротворных проектов. В религиях Иное находится в центре Провидения, кармы, работая над формированием бездны апокалиптики. В науке и в культуре Иное действует и через демонизм, превращая энергии гибели в творящие силы.

Иное не зависит от развития и эволюции, но оно изнутри корректирует, изменяет проекты, алгоритмы их работы, создавая их уроборосные бифуркации.

Иное — не идея, ибо все логические формы заслоняют его смысловые пространства. Знания не раскрывают, а скрывают, укрывают, прикрывают, закрывают, накрывают, покрывают Иное, т. е.

прячут ту реалию, которая ищет прибежище в знании и в которой ищут прибежище люди. А посему знания есть тайные одеяния, которую лишь намекают о парадоксах Иного. Логическая и математическая точность и очевидность есть лучшие формы сокрытия тяжелых дум Иного. «Как трудно видеть то, что ясно вижу» (Шекспир).

Что значит знать? Отражать реальность? Или — начинать до-страивать, завершать, преображать, продолжать ее? И человек владеет знанием об Ином, или же Иное есть эзотерическое знание самой неизвестности, вершащее свой суд над людскими абстракциями, симулирующими знание? Отчего чем больше знаний у человечества, тем больше страха, тем больше беснования и тем ближе конец? Не умножение ли абстракций приближает конец? А знание есть зачатие, обогащающее разум и сознание новой жизнью. А такое знание скрывает в себе Иное.

Иное невозможно изучать, обсуждать в контексте стандартных научных и философских дискурсов и методов. Над Иным нужно размышлять, медитировать в контекстах воображения, импровизации, обогащая разум и сознание возникающими в них новыми смыслами, образами, метафорами.

Иное привлекает для служения своим делам всякого рода дэвиантов, но оно ценит, уважает и святых, приглашая их вещи голы на форумы бытия.

Если целое — причина частей, то причиной целого выступает Иное, зависимое лишь от творящей свободы бытия. Если противоречия — источник движения, то Иное служит источником и причиной противоречий. Иное действует в качестве познаваемо-непознаваемой «вещи в себе»: мы знаем, что Иное есть, но его сущностное содержание для нас закрыто.

Иное действует посредством контекстов бытия, миров, событий, черпая материю, энергии для их созидания в сакральном Хаосе, в резервациях бездны; но в качестве конструкций, скелетов для контекстов оно использует логосные трущобы схоластики и рационализма.

Иное все тайное превращает в явное, а все явное одевает в покровы тайны; но само Иное не вмещается в тайну и в явь, остава-

ясь их неведомым творческим наставником. «Кто может видеть мрак, слепому зримый» (Шекспир).

Иное часто действует в качестве агента судьбы, но еще чаще оно действует вопреки решениям судьбы, давая шансы сказать свое слово человеку и фактам. Иное есть своеобразное уравнение судьбы, превращающей людей и факты в своих сизифовых игроков.

Иное избегает шумных форумов бытия, но оно и не скрывается в кельях и в пристанищах пустынных, отдавая предпочтение белым отшельникам, возвращающим свободную, соборную и суверенную мысль.

Иное тоже мыслит. И мыслит оно полнее, глубже, адекватнее, совершеннее и плодотворнее, чем человек. Ибо оно мыслит бытием, мирами, развитием и творением. Не человек разумен и сознателен, а безошибочно разумно и сознательно окружающее его Иное, которое формирует и охраняет реальность, Космос.

Иное не растворяется в знаниях, ибо оно непознаваемо, но оно и не становится незнанием, ибо действует и через знания, и посредством импровизаций. Иное — это знаниевая импровизация, работающая в ядре бытия, человека, духа, бумеранга.

Иное есть импровизация неизвестности, учреждающей эпохи безвременья, отменяя в них все прогнозы и предвидения. Безвременье призывает к импровизационной работе власть, бытие, человека, науку, требуя творить само время как пространство событий и свободы.

Иное бытует и действует в когнитивном режиме апофатики, но и в катафатике его воля вершится посредством пророков, отшельников и бумерангов.

Иное — властелин царства бумерангов; оно регулирует алгоритмы их возмездий, определяет их карающие функции, рассчитывает их времена, траектории, снабжает их надлежащими боезапасами. Бумеранги — беспилотники Иного, его посланники и неведомые мстители.

Иное — это не власть, но это и не безвластие, а импровизация неизвестности, использующей власть, хаос и революции в целях

созидания адекватных форм реальности для творящей свободы бытия.

В Ином представлены не *это*, не *то*, не *другое*, не земной и не религиозно-потусторонний мир, а в нем бытие и субъект работают в контексте, эволюционные траектории которого расходятся с концом, минуют его ловушку, создавая реальность, альтернативную концу и будущему времени.

Иное опирается на топосы бытия, где жизнь как бы обходит свои концы, разминается с ними на путях своего продолжения. Иное допускает возможность бытия, преодолевающего соблазны и кошмары жизни, смерти и бессмертия, обращаясь к творческим ресурсам неизвестности, вопрошая, а что еще в ее смысловой бездне имеется помимо «концов» и «после концов»?

Сегодня внутри реальности возник ее симулякр — гиперреальность. Поэтому реальность бросает в бой свою метафизическую спецслужбу — Иное, не позволяющую кажимости создавать фейки о ней.

Иное содержит в себе качества, которые не могут стать предметами научного анализа; но эти недоступные качества придают реальность предметам доступным. Иное охватывает собой те сферы реальности, которые невозможно познавать, используя логические методы науки, философии, символы и образы религии, искусства, мистики. Иное свидетельствует о себе, действует в качестве спонтанно возникающих импровизаций как внутри самой реальности, так и внутри сознания, разума.

Человек не может адекватно оценивать Иное, ибо оно само оценивает адекватность мыслей, решений, действий человека, реальности. Но с помощью Иного человек более достоверно понимает, сознает реальность. Субъект в контексте Иного не предчувствует волю сущего, а сущее — после проверки когнитивного уровня субъекта — решает, допускать его к пониманию реальности или же отвалить от этого авантюрного стремления.

Что и кого «выбирает» Иное в качестве выразителей своей творящей свободы, в качестве своих событийных и предметных органов — мы не можем знать, и нам не дано это предугадать, ибо

Иное принуждает волю к волею, разум — к логичности, сознание — к пониманию. Можно лишь допустить, что Иное содействует тем силам, формам, предметным реалиям, тем людям, странам, тем идеям, которые в наибольшей мере соответствуют объективации творческой свободы, присущей реальности и Великой Неизвестности, которые умножают ее сокровища своим уникальным бытием и динамизмом. Неизвестность — основной капитал суверенной реальности, страны, и он дороже, ценнее, плодотворнее и спасительнее всего известного. Только нужно уметь использовать этот фактор своей неизвестности.

Иное есть особый, уникальный концепт, работающий на умножение как известного, так и неизвестного, ускользя из их когнитивных сетей, ибо оно само содержит в себе абсолютный смысл мироздания и России. Именно Иное — беспокойное, находящееся в постоянной творческой работе Иное — превращает реальность и бытие в храмы своей суверенности. И защищает их от паразитов антимира, от его хлама, мусора, симулякров.

Не только враги, но и само Иное не может уничтожить Россию, даже если бы пожелало этого, так как оно не может уничтожить самого себя, ибо оно не может познать самого себя, не может раскрыть свою тайну даже для себя. А Россия находится в его творческом пространстве. Поэтому отрицание Иного в России может породить лишь новую форму Иного, а отрицание России — вызвать к жизни новую ее форму, новое ее изображение.

Парадоксальную натуру Иного можно отчасти прояснить притчей. Ясный день. Интересную женщину, непроизвольно закрывшую на миг глаза от солнечного света на безлюдной улице, вдруг кто-то поцеловал. Открыв глаза, она никого не обнаруживает. Как ответить на эту «провиденциальную дерзость»? Пощечиной? Кому? Работой? Какой? Творчеством? Каким? Выработкой защиты от последующих действий Анонима? Возможно ли это? Любовью к Анониму за необычное приключение? Или — заняться разгадкой тайны Анонима и его поцелуя? А ведь русскость произошла от поцелуев неизвестности. А поиск ответа на эту тайну составляет источник почти всех их жизненных усилий.

Иное как раз и есть сакральный поцелуй неизвестности, от которого возникает реальность, ее предметное и живое многообразие. И Россия есть плод поцелуя Великой Неизвестности: а смыслы, назначение этого поцелуя укрылись в Ином, стали Иным. И конструктивное сотрудничество с Иным должно хоть чуточку приоткрыть тайну и смысл этого поцелуя, исполнить его вещую волю. Ибо только Иному ведома тайна поцелуев неизвестности. И некоторые свои вещие глаголы этот поцелуй-Иное приоткрыл(и) в философии хозяйства и софиасофии. В любом случае Иное хранит в себе первосмысл русского сознания, первую русскую мысль, первое русское слово. В то же время Иное есть неведомая ведущая творческая сила России, основное оружие ее правды.

Вот какой персонаж, субъект, агент, фигура, аноним, идея действует в русском мире и работает среди нас, вместе с нами, вместо нас, против нас. Иное — это не субъект и не объект, а творящая воля реальности, которая ищет свой человеческий мир и вместе с нами, хотя и неведомо для нас изменяет его. Эта парадоксальность Иного является реальностью России, ее известно-неизвестным, познаваемо-непознаваемым бытием.

Все вышеприведенные парадоксы и качества Иного в полной мере относятся и к России, ставшей планетарным организмом Иного. Взбунтовавшаяся реальность России, ее суверенность не желают и не могут сохранять себя в существующих формах, требуя глубокого и всестороннего социально-экономического преобразования, чтобы соответствовать новому масштабу творящей свободы своего бытия. Русь-Россия родилась в Ином, которое передало ей свои тайные искусства!

Ясно, что без осознанной методологической стратегии изучать такой многоплановый и своенравный объект, как Иное-Россию, невозможно. И основная задача власти, религии, науки, искусства, философии состоит в том, чтобы выразить деяния неуловимого Иного в формах разума и сознания, начать выработку стратегий взаимодействия с этой конструктивной силой неизвестности, лежащей в основе стратегий самой реальности.

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Доброжелательная реплика // *Философия хозяйства*, 2022. № 5. С. 269—271.
2. *Шулевский Н.Б.* Планетарный эволюционизм. М.: Зерцало, 2015. 400 с.

Reference

1. *Osipov YU.M.* Dobrozhelatel'naya replika // *Filosofiya hozyajstva*, 2022. № 5. S. 269—271.
2. *SHulevskij N.B.* Planetarnyj evolyucionizm. M.: Zercalo, 2015. 400 s.

А.А. КОЗЛАЧКОВ

«Третье общение» как Иная форма социальности Онтология*

Аннотация. В статье на базе православного учения о личности предпринята попытка объединить идеи неопатристического синтеза и софиологии. Устанавливается, что общим для этих научных направлений является принцип «личностной динамики», на основе которого протекает наиболее общий в мироздании процесс — личностный. Указывается, что о. С. Булгаков в качестве частного вида этого процесса рассматривал теорию ипостазирования Софии. Предполагается, что на основе принципа личностной динамики можно построить социально-политическую теорию, отражающую исторические результаты русской религиозной философии.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлачков А.А. «Третье общение» как Иная форма социальности. Онтология // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 137—149.